

AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM-PE

EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE

ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CLIMATE CHANGE AND BASIC SANITATION IN THE MUNICIPALITY OF BELO JARDIM-PE

Mauro André Santos de Melo¹ e Silvanete Severino da Silva²

¹Bacharelado em Engenharia Hídrica, UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, mauromelo.engenharia@gmail.com, 0009-0000-9738-2348;

²Doutorado em Engenharia Agrícola, Docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE/UABJ), Belo Jardim, Brasil, silvanete.silva@ufrpe.br, 0000-0002-3167-0811;

Eixo Temático I – Mudanças Climáticas

Efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade hídrica em áreas rurais.

Eje temático I – Cambios climáticos

Efectos de los cambios climáticos sobre la disponibilidad hídrica en áreas rurales

Thematic Axis I – Climate Change

Effects of Climate Change on Water Availability in Rural Areas

RESUMO

As mudanças climáticas exercem influência direta sobre a disponibilidade hídrica e a eficiência dos serviços de saneamento, especialmente em regiões semiáridas, onde a irregularidade de chuvas e as elevadas temperaturas intensificam os desafios de gestão. Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre as variações climáticas, com foco nos indicadores de precipitação e temperatura, e seus impactos sobre os serviços de saneamento básico, identificando vulnerabilidades e desafios para uma gestão sustentável. A metodologia adotada foi de caráter quantitativo, descritivo e exploratório, baseada na análise de séries temporais de dados climáticos referentes ao período de 1994 a 2024 no município de Belo Jardim-PE. Foram utilizados registros de precipitação e temperatura provenientes de bases oficiais, especificamente da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), tratados estatisticamente para identificar tendências e variações sazonais. Esses dados foram confrontados com informações sobre os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário obtidas junto ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e à Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), de modo a avaliar possíveis correlações entre os regimes climáticos e a disponibilidade e eficiência dos serviços prestados. Os resultados apontam forte sazonalidade no regime pluviométrico, concentrado no primeiro semestre do ano, e aumento gradual das temperaturas médias, especialmente nos meses de outubro e dezembro. Essas variações climáticas estão associadas a episódios de intermitência no abastecimento de água, maior

pressão sobre reservatórios e dificuldades para manter a regularidade e qualidade dos serviços de saneamento. Conclui-se que o município apresenta vulnerabilidades hídricas que exigem estratégias de adaptação climática, incluindo investimentos em infraestrutura resiliente, diversificação das fontes de abastecimento e fortalecimento da gestão integrada dos recursos hídricos, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Gestão de Recursos Hídricos; ODS 6.

RESÚMEN:

Los cambios climáticos ejercen influencia directa sobre la disponibilidad hídrica y la eficiencia de los servicios de saneamiento, especialmente en regiones semiáridas, donde la irregularidad de las lluvias y las altas temperaturas intensifican los desafíos de gestión. Este estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre las variaciones climáticas, con foco en los indicadores de precipitación y temperatura, y sus impactos sobre los servicios de saneamiento básico, identificando vulnerabilidades y desafíos para una gestión sostenible. La metodología adoptada fue de carácter cuantitativo, descriptivo y exploratorio, basada en el análisis de series temporales de datos climáticos referentes al período de 1994 a 2024 en el municipio de Belo Jardim-PE. Se utilizaron registros de precipitación y temperatura provenientes de bases oficiales, específicamente de la Agencia Pernambucana de Aguas y Clima (APAC) y del Instituto Nacional de Meteorología (INMET), tratados estadísticamente para identificar tendencias y variaciones estacionales. Estos datos fueron confrontados con informaciones sobre los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado sanitario obtenidas del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS) y de la Compañía Pernambucana de Saneamiento (Compesa), con el fin de evaluar posibles correlaciones entre los regímenes climáticos y la disponibilidad y eficiencia de los servicios prestados. Los resultados señalan una fuerte estacionalidad en el régimen pluviométrico, concentrado en el primer semestre del año, y un aumento gradual de las temperaturas medias, especialmente en los meses de octubre y diciembre. Estas variaciones climáticas están asociadas a episodios de intermitencia en el abastecimiento de agua, mayor presión sobre los reservorios y dificultades para mantener la regularidad y calidad de los servicios de saneamiento. Se concluye que el municipio presenta vulnerabilidades hídricas que exigen estrategias de adaptación climática, incluyendo inversiones en infraestructura resiliente, diversificación de las fuentes de abastecimiento y fortalecimiento de la gestión integrada de los recursos hídricos, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Palabras clave: Desarrollo Sostenible; Gestión de Recursos Hídricos; ODS 6

ABSTRACT

Climate change exerts a direct influence on water availability and the efficiency of sanitation services, especially in semiarid regions, where irregular rainfall and high temperatures intensify management challenges. This study aimed to analyze the relationship between climate variations, focusing on precipitation and temperature indicators, and their impacts on basic sanitation services, identifying vulnerabilities and challenges for sustainable

management. The methodology adopted was quantitative, descriptive, and exploratory in nature, based on the analysis of time series of climate data for the period from 1994 to 2024 in the municipality of Belo Jardim–PE. Records of precipitation and temperature from official sources, specifically the Pernambuco Water and Climate Agency (APAC) and the National Institute of Meteorology (INMET), were used and statistically processed to identify trends and seasonal variations. These data were compared with information on water supply and sewage services obtained from the National Sanitation Information System (SNIS) and the Pernambuco Sanitation Company (Compesa), in order to assess possible correlations between climate regimes and the availability and efficiency of the services provided. The results point to strong seasonality in the rainfall regime, concentrated in the first half of the year, and a gradual increase in average temperatures, especially in October and December. These climate variations are associated with episodes of intermittent water supply, greater pressure on reservoirs, and difficulties in maintaining the regularity and quality of sanitation services. It is concluded that the municipality presents water vulnerabilities that require climate adaptation strategies, including investments in resilient infrastructure, diversification of supply sources, and strengthening of integrated water resources management, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Sustainable Development; Water Resources Management; SDG 6

1. INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas constituem um dos maiores desafios globais da atualidade, afetando de forma direta e indireta a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos, a saúde pública e a infraestrutura urbana. O aumento da temperatura média e as alterações no regime de chuvas têm provocado impactos significativos sobre os sistemas ambientais e sociais, como ressaltam Howard et al. (2016, p. 254): “O aumento da temperatura, mesmo que restrito a 1,5°C, deverá resultar em mudanças significativas nos padrões de precipitação. Essas mudanças na precipitação afetam a hidrologia local e, conseqüentemente, as águas subterrâneas”

Nesse contexto, o saneamento básico – compreendido como o conjunto de serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana – mostra-se particularmente vulnerável às variações climáticas. Eventos extremos, como secas prolongadas e enchentes, influenciam tanto a quantidade quanto a qualidade da água disponível, aumentam a pressão sobre os sistemas de drenagem e coleta de esgoto, e intensificam os riscos à saúde pública. Como afirmam os autores (Howard et al., 2016, p. 257): “Em uma revisão sistemática da relação entre inundações e saúde, constatou-se que surtos de doenças infecciosas são muito mais prováveis em áreas com serviços precários de água e saneamento”

A relação entre precipitação, temperatura e saneamento básico é, portanto, um campo de estudo estratégico, sobretudo em países em desenvolvimento, onde as desigualdades no acesso aos serviços ainda são marcantes. No Brasil, apesar dos avanços legais e institucionais com a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007, atualizada pela Lei nº 14.026/2020), muitas cidades ainda enfrentam fragilidades estruturais que podem ser agravadas pelos efeitos das mudanças climáticas. Além disso, “em muitos países de baixa

renda, dados básicos sobre recursos hídricos e padrões de uso não estão disponíveis, o que torna extremamente difícil avaliar riscos futuros das mudanças climáticas” (Howard et al., 2016, p. 264), evidenciando como a falta de informação e planejamento agrava vulnerabilidades preexistentes.

Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo analisar a relação entre as variações climáticas, com foco em precipitação e temperatura, e os impactos sobre os serviços de saneamento básico, identificando possíveis vulnerabilidades e desafios para a gestão sustentável.

2. METODOLOGIA

2.1 Procedimentos Metodológicos

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar a variabilidade climática e suas implicações para a disponibilidade hídrica e os serviços de saneamento básico no município de Belo Jardim-PE, situado na mesorregião do Agreste pernambucano. A pesquisa adotou uma abordagem **quantitativa, descritiva e exploratória**, baseada em séries temporais de dados climáticos e informações secundárias de saneamento.

2.2 Caracterização da área de estudo

A pesquisa foi realizada no município de Belo Jardim, situado no estado de Pernambuco, conforme apresentado na Figura 1. O território municipal integra a Mesorregião do Agreste Pernambucano e a Microrregião do Vale do Ipojuca, estando inserido nas bacias hidrográficas dos rios Capibaribe e Ipojuca, que abrangem aproximadamente 63% e 37% de sua área, respectivamente. Essas bacias apresentam importância estratégica no contexto regional, uma vez que são responsáveis pelo abastecimento hídrico e pelo atendimento às demandas da população, configurando-se como elementos essenciais para a gestão dos recursos naturais e para a promoção da sustentabilidade hídrica local.

Segundo dados do IBGE (2022), uma população de 79.507 habitantes em uma área territorial de 647,445 km². O Produto Interno Bruto (PIB) per capita é de R\$ 35.942,24, enquanto a densidade demográfica atinge 122,80 hab/km², refletindo a relação entre o número de habitantes e a extensão territorial do município.

2.3 Coleta e base de dados climáticos

Foram utilizados dados históricos de precipitação e temperatura referentes ao período de 1994 a 2024, obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Agência Nacional de Águas e Clima (APAC). Os registros foram organizados em médias mensais, máximas e mínimas absolutas, permitindo identificar a sazonalidade térmica e pluviométrica do município.

2.4 Tratamento estatístico dos dados

Os dados foram sistematizados em planilhas eletrônicas e submetidos a estatística descritiva para cálculo de médias, desvios padrão e identificação de valores extremos.

Posteriormente, foi empregada a análise de tendências climáticas, com base em médias móveis e comparação interanual, de forma a detectar oscilações sazonais e potenciais anomalias. Os resultados foram dispostos em quadros e gráficos, destacando os padrões de variabilidade climática no período analisado.

2.5 Integração com indicadores de saneamento

Paralelamente, foram coletados dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e de relatórios da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) referentes à cobertura de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Belo Jardim. Essas informações foram cruzadas com os períodos de estiagem e maior variabilidade térmica, visando relacionar a dinâmica climática com a eficiência dos serviços de saneamento básico.

2.6 Discussão integrada

A discussão foi estruturada em duas etapas: (i) análise dos padrões sazonais de temperatura e precipitação, considerando referências científicas regionais e nacionais; e (ii) comparação crítica com a situação local de saneamento, destacando vulnerabilidades e desafios diante da variabilidade climática. Para isso, foram utilizados trabalhos científicos disponíveis em bases como SciELO e Scopus, além de relatórios técnicos de órgãos públicos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados climáticos de 1994 a 2024 evidenciou variações sazonais marcantes tanto para a temperatura quanto para a precipitação (Quadro 1). Os registros de temperatura máxima absoluta demonstraram que os valores mais elevados ocorreram em outubro e dezembro, ambos atingindo 35,1 °C, enquanto junho (29,2 °C) e julho (28,9 °C) apresentaram os menores valores. Essa oscilação confirma a influência da radiação solar sazonal, com maior aquecimento no final da primavera e início do verão e resfriamento mais intenso no inverno. Tendência semelhante foi observada por Soares et al. (2020), ao analisar extremos climáticos no Agreste Central, incluindo Belo Jardim, onde foram registradas alterações significativas na distribuição de eventos de calor extremo.

Quadro 1: Resumo da análise dos dados climáticos de precipitação e temperatura referentes ao período de 1994 a 2024 para o município de Belo Jardim-PE.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

APOIO INSTITUCIONAL:

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Recorde Alta (°C)	33.5	33.7	33.6	33	31.5	29.2	28.9	30.9	32	33.7	35.1	34.3
Recorde Alta (°F)	92.3	92.66	92.48	91.4	88.7	84.56	84.02	87.62	89.6	92.66	95.18	93.74
Média Alta (°C)	31.9	31.8	31.6	30.2	28.2	25.7	25.7	26.8	29.5	31.7	32.7	32.6
Média Alta (°F)	89.42	89.24	88.88	86.36	82.76	78.26	78.26	80.24	85.1	89.06	90.86	90.68
Média Diária (°C)	25.9	25.8	25.75	24.9	23.6	21.75	21.35	21.7	23.4	25.1	26	26.05
Média Diária (°F)	78.62	78.44	78.35	76.82	74.48	71.15	70.43	71.06	74.12	77.18	78.8	78.89
Média Baixa (°C)	19.9	19.8	19.9	19.6	19	17.8	17	16.6	17.3	18.5	19.3	19.5
Média Baixa (°F)	67.82	67.64	67.82	67.28	66.2	64.04	62.6	61.88	63.14	65.3	66.74	67.1
Recorde Baixa (°C)	18.8	18	18.4	17.6	18	15.7	15.3	15	16.3	17.3	17.9	18.3
Recorde Baixa (°F)	65.84	64.4	65.12	63.68	64.4	60.26	59.54	59	61.34	63.14	64.22	64.94
Média Precipitação (mm)	59,3	45,3	90,5	77,8	87	92,9	66,3	40,8	17,9	26,4	35,6	24,5

De fato, estudos recentes e regionais demonstram que a irregularidade das chuvas no Agreste pernambucano e a elevação gradual das temperaturas aumentam a evaporação dos reservatórios e reduzem a recarga hídrica (Silva et al., 2022; Costa et al., 2022), o que repercute diretamente no planejamento urbano e na garantia do direito ao acesso à água. Além disso, embora Belo Jardim conte atualmente com uma estação de tratamento de esgoto, o sistema permanece subutilizado devido à ausência de redes coletoras integradas, resultando em baixa eficiência no tratamento e no controle da poluição difusa, situação semelhante a outros municípios da região (Medeiros et al., 2020; Lira et al., 2023).

Assim, os resultados confirmam que a variabilidade climática, somada às lacunas de infraestrutura e gestão, intensifica os desafios para a universalização e a sustentabilidade dos serviços de saneamento básico no Agreste pernambucano.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise evidenciou que a variabilidade climática em Belo Jardim, marcada por aumento gradual das temperaturas médias e irregularidade da precipitação, impacta diretamente a disponibilidade hídrica e a eficiência dos serviços de saneamento básico. Essas condições intensificam vulnerabilidades já existentes, como a intermitência no abastecimento e a pressão sobre pequenos reservatórios, além de demandarem maior rigor no controle da qualidade da água.

Assim, a gestão sustentável do saneamento no Agreste pernambucano exige estratégias de adaptação ao clima, como reuso, proteção de mananciais, inovação tecnológica e fortalecimento da governança hídrica. Tais medidas são essenciais para reduzir riscos e assegurar a resiliência dos sistemas frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Costa, T. P.; Almeida, F. F. A.; Sales Filho, R. L. M.; Souza, W. M.; Galvêncio, J. D. (2025). Vulnerabilidade ambiental e socioeconômica aos eventos extremos de precipitação relacionados a seca no semiárido nordestino – Estudo de caso da Bacia Hidrográfica de Terra Nova – Pernambuco, Brasil. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 16, n. 3, p. 1490-1510. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/372040798>. Acesso em: 13 de set. De 2025.

Galvêncio, J. D. (2021). Impacto do aumento de CO₂ nas precipitações do estado de Pernambuco. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 14, n. 3, p. 1828-1839. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/353469826> Impacto do aumento de CO₂ nas Precipitações do estado de Pernambuco. Acesso em: 13 de set. De 2025.

Lira, A. S.; Oliveira, L. V. B.; Mascarenhas Junior, P. B. (2023). Impactos da poluição urbana sobre a qualidade da água do rio Capibaribe, Pernambuco. *UNIBRA*, p. 1-15.

Medeiros, L. G.; Silva, J. A.; Moraes, A. S.; Piscocoya, V. C.; Fallé, L. M. S.; França, M. V.; Silva, L. M. (2020). Decadal precipitation in São Bento do Una - Pernambuco, Brazil. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, v. 8, n. 10, p. 1-9.

Pereira, M. L. T.; Soares, M. P. A.; Silva, E. A.; Montenegro, A. A. de A.; Souza, W. M. (2017). “Variabilidade climática no Agreste de Pernambuco e os desastres decorrentes dos extremos climáticos”. *Journal of Environmental Analysis and Progress*, v. 2, n. 4, p. 394-402. Agreste Central de Pernambuco.

Rodrigues, L. O.; Souza, W. M.; Costa, V. S. O.; Pereira, M. L. T. (2017). “Influência dos eventos de *El Niño* e *La Niña* no regime de precipitação do Agreste de Pernambuco”. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 10, n. 6, p. 1995-2009. Recife, PE.

Rosa, R. B.; SILVA, L. E. M.; RODRIGUES, J. C.; SILVA, J. R. L.; SILVA, S. S. (2022). Indicadores de saneamento básico: análise do sistema de abastecimento de água da bacia do Rio Ipojuca. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, v. 3, n. 2, p. 1-15.

Souza, W. M.; Almeida, F. F. A.; Soares, M. P. A. (2022). “Avaliação dos índices de extremos climáticos no Agreste Central de Pernambuco”. In: *XVI SRHNe / 15º SILUSBA – Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste e Simpósio de Hidráulica & Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa*, Caruaru, PE, 6-11 nov. 2022. Trabalho **XVISRHNE0127**. Caruaru, PE.

Silva, T. R. B. F.; Santos, C. A. C.; Silva, D. J. F.; Santos, C. A. G.; da Silva, R. M.; de Brito, J. I. B. (2022). “Climate Indices-Based Analysis of Rainfall Spatiotemporal Variability in Pernambuco State, Brazil”. *Water*, v. 14, n. 14, Artigo 2190, 13 p. Paraíba / Pernambuco. DOI: 10.3390/w14142190.

Soares, J. S.; Silva, F. A. M.; Lima, J. S.; Pereira, M. S. (2020). Avaliação dos índices de extremos climáticos no Agreste Central de Pernambuco. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 13, n. 3, p. 1325-1336. Disponível em:

